

Логачева Е.А.

*Кандидат социологических наук, доцент
кафедры естественнонаучных дисциплин,
информационных технологий и управления,
Каменский технологический институт (филиал) ЮРГПУ(НПИ)
имени М.И. Платова, г. Каменск-Шахтинский.*

Социализация и стресс у первокурсников: исследование взаимосвязей

Введение. Переход от школьного обучения к университетской жизни представляет собой значительный этап в жизни молодого человека, сопровождающийся множеством изменений как в образовательной, так и в социальной сферах. В этом контексте социализация играет ключевую роль, способствуя интеграции студентов в университетское сообщество и формированию новых социальных связей.

Однако этот переходный период может также быть источником значительного стресса. Данные исследования показывают, что высокий уровень стресса у студентов негативно сказывается на их академической успеваемости, психическом здоровье и общем качестве жизни. Важно отметить, что факторы социализации, такие как поддержка со стороны сверстников, участие в студенческих организациях и взаимодействие с преподавателями, могут как облегчать, так и усугублять стрессовые переживания.

Цели и задачи исследования

Настоящее исследование направлено на изучение взаимосвязей между процессами социализации и уровнем стресса у первокурсников. Мы стремимся выявить, какие аспекты социализационного процесса оказывают наибольшее влияние на уровень стресса, а также разработать рекомендации по поддержке студентов в период их адаптации к университетской жизни. Результаты данного исследования имеют значение не только для научного сообщества, но и для образовательных учреждений, стремящихся создать более благоприятные условия для своих студентов.

Актуальность темы исследования

Работая над темой, нами были сформированы основные аспекты актуальности:

Переходный период: этот период сопровождается множеством изменений – новых социальных ролей, требований к обучению и самостоятельности, что может вызывать стресс у первокурсников.

Социальная адаптация: социализация играет ключевую роль в успешной адаптации студентов к новым условиям. Процесс формирования новых социальных связей, существенно влияет на уровень стресса. Понимание этих процессов поможет выявить факторы, способствующие или препятствующие успешной социализации.

Психологическое здоровье: высокий уровень стресса среди студентов- первокурсников может привести к серьезным последствиям для их психического здоровья, включая тревожные расстройства и депрессию. Изучение взаимосвязи между социализацией и стрессом позволит разработать рекомендации по их поддержке.

Образовательные практики: результаты нашего исследования могут быть использованы для разработки программ поддержки первокурсников в учебных заведениях.

Актуальность для общества: в условиях глобальных изменений и вызовов, таких как пандемия COVID-19, вопросы адаптации молодежи приобретают особую значимость. Пандемия привела к изменениям в образовательных процессах, социальном взаимодействии и психическом здоровье студентов, что делает необходимость изучения их адаптации более актуальной, чем когда-либо.

Таким образом, наша тема исследования является актуальной как с точки зрения научного интереса, так и практического применения, что подчеркивает необходимость ее глубокого анализа.

Степень разработанности

Над темой работали как зарубежные, так и отечественные современные ученые, которые занимались вопросами социализации и стресса у студентов.

Подробно рассмотрел вопросы развития личности и адаптации молодежи в образовательной среде А.Г. Асмолов. Он акцентирует внимание на важности учета влияния социокультурной модернизации образования как фактора, способствующего увеличению конкурентоспособности личности, общества и государства [1, 2].

И.В. Теплякова, исследующая адаптацию первокурсников, отмечает, что при поступлении в вуз они сталкиваются с различными трудностями, влияющими на их психологическое состояние, возникающие из-за смены места жительства, начала самостоятельной жизни и трудностей в установлении отношений с новым окружением [3, с. 129].

Изучая адаптацию первокурсников, Ю.П. Деревянко выделяет критерии: готовность к увеличению учебных нагрузок и навыки самоконтроля и управления стрессом [4, с. 41].

Н.Л. Клячкина подчеркивает важность различения контролируемых и неконтролируемых стрессоров при анализе стресса и адаптации к нему. Для каждого типа стресс-факторов разработаны свои методы преодоления [5, с. 58].

Так же вопросы адаптации и стрессоустойчивости студентов подробно раскрывает Е.А. Махрина, изучив их взаимосвязи [6].

С.А. Анохина утверждает, что стрессоустойчивость является ключевым элементом адаптации, позволяющим человеку функционировать на более высоком уровне. Увеличение стрессоров требует создания условий и моделей, способствующих повышению стрессоустойчивости и снижению психологических и социальных разрушений [7, с. 36].

Изучение стрессоустойчивости, представленное М.В. Газиевой, включает различные подходы. Она утверждает, что это качество позволяет быстро и эффективно применять навыки саморегуляции и самоконтроля, а также адаптировать поведение в неожиданных обстоятельствах [8, с. 350].

А.В. Михеева исследовала стрессоустойчивость в связи с уровнем тревожности у испытуемых. Она обнаружила, что высокая личностная и ситуативная тревожность связана с низкой стрессоустойчивостью, тогда как люди с низким уровнем тревожности демонстрируют большую стрессоустойчивость [9, с. 87].

Эти ученые внесли значительный вклад в понимание адаптации и стрессовых факторов в жизни российских студентов.

Связь между социализацией и стрессом у первокурсников

Социализация является ключевым процессом, который помогает индивидам адаптироваться к новым социальным условиям и требованиям [10, с. 87]. Для первокурсников, вступающих в новую образовательную среду, этот процесс может быть особенно сложным. Переход от школьного образования к университетскому сопровождается значительными

изменениями в социальной среде, что может вызывать стрессовые реакции [10].

Проанализировав тематическую научную литературу, в таблице 1 нами сформулированы положения, связанные с социализационным процессом образовательной среды, оказывающие наибольшее влияние на уровень стресса у первокурсников:

Таблица 1. Положения, связанные с социализационным процессом у первокурсников.

Адаптация к новой социальной среде:	Первокурсники сталкиваются с необходимостью формирования новых социальных связей, что требует от них активного участия в жизни вуза. Социальная поддержка со стороны сверстников и преподавателей поможет значительно снизить уровень стресса. Исследования показывают, что студенты, имеющие крепкие социальные связи, демонстрируют более низкий уровень тревожности и депрессии
Стресс как результат отсутствия социализации:	Наоборот, первокурсники, испытывающие трудности в установлении контактов и интеграции в новую среду, могут испытывать повышенный уровень стресса. Изоляция и одиночество могут привести к негативным последствиям для психического здоровья, таким как ухудшение успеваемости и увеличение уровня тревожности
Роль социальных навыков:	Социальные навыки играют важную роль в процессе социализации. Студенты, обладающие хорошими коммуникационными навыками, чаще находят общий язык с сокурсниками и легче справляются с ситуациями, вызывающими стресс. Напротив, недостаток этих навыков может приводить к конфликтам и недопониманию, что только усугубляет стрессовые ощущения
Психологическая поддержка и ресурсы:	Важным аспектом является наличие ресурсов для поддержки первокурсников в процессе социализации. Программы наставничества, клубы по интересам и групповые занятия могут способствовать формированию социальной сети, что, в свою очередь, снижает уровень стресса и способствует более успешной адаптации

Источник: составлено автором.

Эти аспекты важно учитывать при разработке программ поддержки первокурсников, направленных на минимизацию стресса и облегчение их перехода в университетскую жизнь.

Выводы и практические рекомендации на основе анализа вторичных данных

На основе анализа вторичных данных, нами сформулированы практические рекомендации для образовательных учреждений по преодолению стресса и по улучшению социализации студентов первых курсов.

Важно учитывать выявленные взаимосвязи между аспектами социализационного процесса и уровнем стресса, что позволяет нам более целенаправленно подойти к формированию эффективных стратегий по преодолению стресса (рис. 1).

Развитие навыков управления временем. Первокурсникам стоит обучаться методам эффективного планирования и управления временем. Это может включать использование различных инструментов, таких как календари, списки задач и приложения для управления проектами. Умение расставлять приоритеты поможет снизить уровень тревожности, связанный с учебными нагрузками.

Физическая активность. Регулярные физические упражнения способствуют выработке эндорфинов – гормонов счастья, которые помогают справляться со стрессом. Рекомендуется организация занятий спортом, посещение фитнес-клубов или участие в спортивных секциях вуза. Это также станет хорошим способом для социализации.

Техники релаксации. Освоение методов медитации, йоги и дыхательных практик может оказать положительное влияние на психоэмоциональное состояние студентов. Важно предлагать семинары или ма-

Рис. 1. Практические рекомендации по преодолению стресса у первокурсников.

Источник: составлено автором.

Рис. 2. Практические рекомендации по улучшению социализации первокурсников.

Источник: составлено автором.

стер-классы по этим темам, чтобы студенты могли научиться управлять своим уровнем стресса.

Психологическая поддержка. Организация консультаций с психологами и создание групп поддержки могут значительно помочь первокурсникам, испытывающим стресс. Вузы должны обеспечивать доступ к таким услугам и активно информировать студентов о них.

Социальные мероприятия. Проведение регулярных мероприятий, направленных на отдых и общение (встречи, вечеринки, культурные события), может помочь студентам расслабиться и отвлечься от учебных забот.

После рассмотрения рекомендаций по преодолению стресса, следует обратить внимание на важный аспект, касающийся улучшения социализации студентов первых курсов. Понимание того, как стрессовые факторы влияют на процесс адаптации, подчеркивает необходимость создания условий, способствующих не только снижению стресса, но и активному вовлечению студентов в социальные взаимодействия (рис. 2).

Наставничество и кураторство. Введение программ наставничества, где старшие студенты или преподаватели будут помогать первокурсникам адаптироваться к университетской жизни, это облегчит процесс социализации. Наставники могут делиться опытом и давать советы по учебе и социальной интеграции.

Создание клубов и сообществ. Стимулирование создания студенческих клубов и сообществ по интересам (литературные, спортивные, культурные) позволит первокурсникам находить единомышленников и устанавливать социальные связи. Вузы могут поддерживать такие инициативы через финансирование и организацию мероприятий.

Организация вводных курсов. Проведение вводных курсов или дней открытых дверей для первокурсников поможет им лучше понять струк-

туру вуза, познакомиться с преподавателями и другими студентами, что облегчит процесс социализации.

Активное вовлечение в учебный процесс. Создание групповых проектов и заданий, где студенты работают в командах, способствует не только учебной деятельности, но и формированию социальных связей. Это позволяет первокурсникам взаимодействовать друг с другом и развивать навыки командной работы.

Информационные ресурсы. Разработка онлайн-платформ или приложений, которые будут содержать информацию о мероприятиях, клубах и возможностях для социализации, поможет первокурсникам быть в курсе событий и активнее участвовать в жизни вуза.

Эти практические рекомендации могут стать основой для создания эффективной системы поддержки первокурсников, способствующей снижению уровня стресса и улучшению процесса социализации. Важно, чтобы вузы активно внедряли эти меры, создавая благоприятную среду для успешной адаптации студентов к новым условиям.

В заключении хочется затронуть еще один аспект. На наш взгляд преподаватели и администрация играют ключевую роль в снижении стресса у первокурсников, создавая поддерживающую и инклюзивную образовательную среду. Эмпатия и доступность преподавателей, а также четкость ожиданий и конструктивная обратная связь помогают студентам чувствовать себя уверенно и комфортно. Важно, чтобы преподаватели активно информировали студентов о доступных ресурсах, таких как психологическая поддержка и социальные мероприятия, а администрация организовывала тренинги для преподавателей по управлению стрессом и эффективным методам обучения. Совместные усилия всех участников образовательного процесса способствуют созданию атмосферы доверия и поддержки, что значительно облегчает адаптацию первокурсников и позитивно влияет на их академические успехи.

Список литературы:

1. Асмолов А.Г., Бурменская Г.В., Володарская И.А., Карабанова О.А., Молчанов С.В., Салмина Н.Г. Проектирование универсальных учебных действий в старшей школе // Национальный психологический журнал. 2011. № 1 (5). С. 104-110.
2. Асмолов А.Г. Психология кризиса. Реконструкция перспектив в условиях пандемии и инфодемии / А.Г. Асмолов, Т.А. Нестик, Г.У. Солдатова и др. // Общество и пандемия: опыт и уроки борьбы с COVID-19 в России / Под ред. В. Мау и др. – М.: Москва, 2020. С. 515-580.
3. Теплякова И.В. Сопровождение процесса адаптации студентов-первокурсников педагогического вуза: опыт куратора // Дискуссия. 2016. № 3 (66). С. 127-132.
4. Деревянко Ю.П. Личностная организация времени жизни и ценностная значимость здоровья студентов-первокурсников в процессе адаптации к учебной деятельности / Ю.П. Деревянко, О.Л. Ковалева, Е.П. Пчелкина // Научный результат. Педагогика и психология образования. 2016. № 2. С. 40-45.

5. Ключкина Н.Л. Стрессовые факторы и техники их преодоления // Вестник Самарского государственного технического университета. Серия: Психолого-педагогические науки. 2014. С. 55-61.
6. Махрина Е.А. Адаптация и стрессоустойчивость студентов / Е.А. Махрина, А. В. Тимофеева // E-Scio. 2022. № 6 (69). С. 13-21.
7. Анохина С.А. Стрессоустойчивость как компонент адаптации в ценностной системе личности / С.А. Анохина, А.М. Анохин // Вестник Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического университета. 2014. С. 34-43.
8. Газиева М.В. Современные подходы к проблеме исследования стресса и стрессоустойчивости // Мир науки, культуры, образования. 2018. № 3 (70). С. 348-350.
9. Михеева А.В. Особенности стрессоустойчивости и тревожности у мужчин и женщин // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Психология и педагогика. 2016. № 2. С. 78-84.
10. Логачева Е.А. Самореализация молодой личности посредством социальных сетей // Миссия конфессий. 2024. Т. 13. № 2 (75). С. 188-193.

Bibliography

1. Asmolov A.G., Burmenskaya G.V., Voldarskaya I.A., Karabanova O.A., Molchanov S.V., Salmina N.G. Design of universal educational activities in high school // National Psychological Journal. 2011. № 1 (5). P. 104-110.
2. Asmolov A.G. Psychology of crisis. Reconstruction of prospects in the context of a pandemic and infodemic / A.G. Asmolov, T.A. Nestik, G.U. Soldatova et al. // Society and the pandemic: experience and lessons of the fight against COVID-19 in Russia / Ed. V. Mau et al. – M.: Moscow, 2020. P. 515-580.
3. Teplyakova I.V. Supporting the adaptation process of first-year students of a pedagogical university: the curator's experience // Discussion. 2016. № 3 (66). P. 127-132.
4. Derevyanko Yu.P. Personal organization of life time and the value significance of first-year students' health in the process of adaptation to educational activities / Yu.P. Derevyanko, O.L. Kovaleva, E.P. Pchelkina // Scientific result. Pedagogy and psychology of education. 2016. № 2. P. 40-45.
5. Klyachkina N.L. Stress factors and techniques for overcoming them // Bulletin of Samara State Technical University. Series: Psychological and pedagogical sciences. 2014. P. 55-61.
6. Makhrina E.A. Adaptation and stress resistance of students / E. A. Makhrina, A. V. Timofeeva // E-Scio. 2022. № 6 (69). P. 13-21.
7. Anokhina S.A. Stress resistance as a component of adaptation in the personality value system / S.A. Anokhina, A.M. Anokhin // Bulletin of the South Ural State Humanitarian and Pedagogical University. 2014. P. 34-43.
8. Gazieva M.V. Modern approaches to the problem of studying stress and stress resistance // The world of science, culture, education. 2018. № 3 (70). P. 348-350.
9. Mikheeva A.V. Features of stress resistance and anxiety in men and women // Bulletin of the Peoples' Friendship University of Russia. Series: Psychology and Pedagogy. 2016. № 2. P. 78-84.
10. Logacheva E.A. Self-realization of a young person through social networks // Mission of confessions. 2024. Vol. 13. № 2 (75). P. 188-193.